

ОАВДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ ВА МЕНТАЛИТЕТ

Исакова Д.Ф

ЎзДЖТУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595097>

ARTICLE INFO

Received: 15th October 2021

Accepted: 20th October 2021

Online: 25th October 2021

KEY WORDS

нутқ этикети,
этикет, нутқ хатти-
ҳаракатлари
нормалари ,одоб-ахлоқ
формуллари, ҳалқ
менталитети,
коммуникатив
меъёрлар

ABSTRACT

Халқнинг миллий хусусиятларини акс эттирувчи тилнинг энг типик намуналари унинг кўпгина авлодларнинг онги ва амалиёти маҳсули сифатида нутқий этикет шакллари ҳисобланади.

Ушбу мақола нутқий этикет муайян маданиятда қабул қилинган баёнотларнинг шакли, мазмуни, тартиби, табиати ва вазиятга боғлиқлигини таҳлил қилади.

Халқнинг миллий хусусиятларининг шаклланиши, ҳалқ менталитети, шунингдек, унинг психологик хусусиятлари, одатлари, урф-одатлари ва анъаналари билан белгиланади ва маданиятнинг турли шаклларида намоён бўлади. Миллий маданият тартибга солувчи элементларни ўз ичига олади: идеаллар, ахлоқий меъёрлар, урф-одатлар, анъаналар, улар биргаликда инсон хатти-ҳаракатларининг ижтимоий нормаларини ташкил этади.

Б. Б. Дякиеванинг фикрига кўра бу жараёнда тил алоҳида рол ўйнайди инсон нутқи (нутқ хатти-ҳаракати ва нутқ фаолияти) нафақат маълум бир халқнинг ижтимоий тажрибасини, балки унинг мулоқот маданиятини ва этник ранг-баранг нутқ хатти-ҳаракатларини етказишнинг самарали воситасидир. Шу муносабат билан, оғзаки мулоқотнинг барқарор ижтимоий-лингвистик нормалари халқларнинг этник-маданий анъаналарини акс эттиришнинг универсал воситаси эканлиги ҳақида баҳслашиш мумкин.¹

1 Дякиева Б.Б. Речевой Этикет – Универсальное Средство Отражения Лингвокультурных Традиций Народа (На

Примере Калмыцкого Языка) Вестник Калмыцкого Университета 2016 Г. №2(30) –С-103

В.Г. Костомаров "Нутқ этикети" атамасини биринчи бўлиб таклиф фанга киритди ва у одатдаги вазиятларда ишлатиладиган стереотипланган нутқ бирликлари деб атади ².

Нутқий этикет таниқли тадқиқотчиси Н. И. Формановская унга қуйидаги таърифни беради: "Нутқий этикет - бу нутқ хатти-ҳаракатларининг тартибга солувчи қоидаларини, жамият томонидан суҳбатдошлар ўртасида алоқани ўрнатиш, танланган оҳангда алоқани сақлаб қолиш ва тўхтатиб туриш учун қабул қилинган ва белгиланган миллий ўзига хос стереотиплар, барқарор алоқа формулалари тизимини англатади".³

Ҳар бир халқнинг нутқ одоб-ахлоқининг миллий ўзига хос хусусиятлари жуда ёрқиндир, чунки тилнинг ўзига хос хусусиятлари маросим, одатлар, хатти-ҳаракатларда қабул қилинган ва қабул қилиниши мумкин бўлмаган барча нарсалар, ижтимоий этикетда тақиқланган ва тақиқланган хусусиятларга эга деб таъкидлайди Б.Б. Дякиева ⁴.

Мавзу доирасида махсус изланишлар олиб борган Д. М. Тешабоеванинг фикрига кўра нутқий этикет ҳар бир тилда ўзига хосдир. Бу нарсалар лингвистик ва ахлоқий жиҳатдан намоён бўлиши мумкин. Нутқ маданиятини билиш профессионал мулоқотнинг асосий шартидир. Нутқ

маданияти кенг маънода ҳар қандай муваффақиятли мулоқотни назарда тутлади.⁵

Соҳада изланишлар олиб борган А.А. Муминованинг фикрича муайян касбий ва ижтимоий соҳада оғзаки мулоқот маданиятини ўрганиш турли хил гуманитар фанлар: тилшунослик, психология, маданий тарих ва бошқа соҳалардаги билимларни талаб қилади. Мулоқот маданиятини янада муваффақиятли шакллантириш учун улар нутқ одоб-ахлоқининг формуласи каби тушунчадан фойдаланадилар. Отаналар фарзандига саломлашиш, миннатдорчилик ва ўз хатти-ҳаракатлари учун узр сўрашни ўргатганда, нутқ одоб-ахлоқининг формулалари эрта ёшда ўргатилади ⁶.

Фикрини давом эттирар экан, ёши билан одам мулоқотда тобора кўпроқ нозик нарсаларни ўрганади, нутқ ва хатти-ҳаракатларнинг ҳар хил услубларини ўзлаштиради. Бу жамиятнинг менталитети ва маданияти билан чамбарчас боғлиқ. Вазиятни тўғри баҳолаш, нотаниш киши билан суҳбатни бошлаш ва давом эттириш, ўз фикрингизни тўғри ифода этиш қобилияти юқори маданиятли кишининг кўрсаткичидир деб таъкидлайди А.А. Муминова ⁷

Нутқ одоб-ахлоқини ўрганиш тилшунослик, маданият назарияси ва тарихи, этнография, мамлакатшунослик

² Костомаров В.Г. Русский Речевой Этикет // Русский Язык За Рубежом. 1967. № 1

³ Формановская Н.И. Вы Сказали «Здравствуйте». Речевой Этикет В Нашем Общени. - М., 2005. -С.132.

⁴ Дякиева Б.Б. Речевой Этикет - Универсальное Средство Отражения Лингвокультурных Традиций Народа (На Примере Калмыцкого Языка) Вестник

Калмыцкого Университета 2016 Г. №2(30) -С-103

⁵ Бакиева Г. Тешабоева Д. Медиамаконда Матн. - Тошкент, 2019. - Б.181

⁶ Муминова А.А. Узбекский Речевой Этикет: Сен (Ты), Сиз (Вы, Вы) Вестник Рудн, Серия Теория Языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3- С.96

⁷ Ўша Манба- С.96

ва бошқа гуманитар фанлар кесишмасида алоҳида ўрин тутади.

Ушбу институционал соҳада алоҳада бўлганлар ўртасидаги алоҳа оммавий характерга эга.

Ю. В. Рождественскийнинг сўзларига кўра, "нотиқ (омма олдида гапириш) хар доим ўз нутқининг оқибатлари учун жавобгардир, чунки унинг айтганлари хаёлий шароитларга эмас, балки ҳақиқатга тегишли ва унинг ўзи аудиториясидаги бошқа одамлар орасида актёрдир."⁸

Бироқ, омма олдида гапириш "бу катта ва олижаноб хавф" дир ва нутқдан фойдаланиш, айниқса оммавий ахборотни тарқатиш соҳасида икки маротаба хавф туғдиради: "белги нотўғри талқин қилиниши мумкин; белги алдамчи восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Нотиқ янглишган бўлиши мумкин; у нимани англантишини аниқ ифода эта олмаслиги мумкин деб таъкидлайди Розенсток-Хюсси⁹.

Жамиятда рўй бераётган барча ўзгаришлар ва шу сабабли оммавий ахборот воситаларида ўз ифодасини топади.

Журналистлар адресатни "қўлга олиш" ёки "забт этиш" учун кўпинча нутқ одоб-ахлоқ формулаларини, шу жумладан саломлашув формулаларидан фойдаланадилар.

Нутқ этикети Прозоров В.В фикрича, алоҳа воситаларининг алоҳасини ўрнатиш ва қўллаб-қувватлаш шароитида барқарор иборалар тизими сифатида нутқ хатти-

ҳаракатлари қоидаларини тартибга солувчи вазифасини бажаради, у кодланган, аммо айна пайтда яшайдиган, ўзгарувчан тил минтақаси, жамиятдаги ўзгаришлар учун сезгир муносабатга эгадир.¹⁰

Тадқиқотчиларнинг алоҳа воситаларига ва уларнинг тилидаги жараёнларга эътибор қаратиши оммавий ахборот воситалари ҳали ҳам жамиятнинг тил таъмини шакллантирадиган ва нутқ хатти-ҳаракатларининг нормаларига ва шунинг учун жамият маданиятига ҳал қилувчи таъсир кўрсатадиган энг муҳим жамоат институтларидан бири эканлиги билан изоҳланади. Биз оммавий ахборот воситаларининг одамларга кўрсатадиган педагогик, маданий таъсири ҳақида унутмаслигимиз керак. "Бундай ҳимоя миллий аҳамиятга эга, чунки адабий тил айнан тил нуқтаи назаридан миллатни бирлаштиради."¹¹

Нутқ одоб-ахлоқ қоидалари биз томонимиздан алоҳа воситаларини ўрнатиш, қўллаб-қувватлаш ва очишнинг махсус техникасидан кўра кенгроқ тушунилади.

Нутқий этикет асосини нутқ формулалари ташкил этади, уларнинг табиати алоҳа хусусиятларининг нутқ формулаларига боғлиқ. Ҳар қандай алоҳа ҳаракати бошланғич, асосий ва якуний қисм. Шу муносабат билан нутқ формулалари 3 асосий гуруҳга бўлинади: 1) мулоқотни бошлаш учун нутқ формулалари, 2) алоҳа жараёнида қўлланиладиган нутқ формулалари ва 3)

⁸ Рождественский Ю. В. Теория Риторике.- М., 1997.-С. 178

⁹ Розенсток-Хюсси Философия Диалога О. Розенштока-Хюсси В Контексте Проблем Современного Образования 1994: -С. 50.

¹⁰ Пахомова И.Н. Новые Явления В Употреблении Формул Приветствия В Сми. 2011

¹¹ Культура Русской Речи : Учебник Для Вузов / Под Ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. М., 2001.-С. 12.

тўлиқ мулоқот учун нутқ формулалари.¹²

Аmmo ҳар хил халқларнинг нутқ одоб-ахлоқи учун баъзи умумий хусусиятлар ҳам характерлидир, фақат нутқ одоб-ахлоқ нормаларини амалга ошириш шакллари билан фарқланади. Ҳар бир маданий-лингвистик гуруҳда саломлашиш ва хайрлашиш формулалари, ёши ёки мавқеига кўра оқсоқолларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш формулалари мавжуд.¹³

Замонавий дунёда нутқ одоб-ахлоқи меъёрларини ўрганиш муайян алоқа ҳаракатларида муваффақиятга эришишга қаратилган амалий мақсадга айланмоқда: агар керак бўлса, ўзингизга эътиборни жалб қилинг, ҳурмат кўрсатинг, қабул қилувчига ишонч ва унинг хушёқинини уйғотинг, мулоқот учун қулай муҳит яратинг. Бироқ, миллий нутқ одоб-ахлоқининг ўрни муҳим бўлиб қолмоқда - хорижий нутқ маданиятининг хусусиятларини билиш халқ тилида раволаштириш йўлида ажралмас белгидир.¹⁴

Ҳар қандай тилдаги нутқ одоби миллий хусусиятга эга. Миллийлик

фақат хулқ-атвордагина эмас, балки лисоний планда ҳам намоён бўлади.

Нутқ одобига оид барча тил бирликлари прагматик, лисоний, социоллингвистик ва лингвокультурологик нуқтаи назардан ўрганилади.¹⁵

Нутқ этикети доирасидаги хатти-ҳаракатлар турли ижтимоий гуруҳ вакилларининг нутқий фаолиятида турли тил бирликларни қўллаш орқали намоён бўлади. Нутқий этикет бирликларини танлаш касбий фаолиятнинг турига ҳам боғлиқ хусусиятдир.¹⁶

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, нутқий этикет формулалари ОАВ да қўлланилиши жанр хусусиятлари билан боғлиқ, бундан ташқари, исм фамилия шакллари кўллаш доирасининг кенгайганлиги ва уларни қўллашнинг миллийлик хусусиятлари мавжуд. Нутқий этикет миллийлик билан йўғрилгани эса, унинг миллий маданиятнинг ажралмас қисми эканлигидан далолат беради

¹² Муминова А.А. Узбекский Речевой Этикет: Сен (Ты), Сиз (Вы, Вы) Вестник Рудн, Серия Теория Языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3 С.101

¹³ Уша Манба.-С.101

¹⁴ Уша Манба.-С.101

¹⁵ См: Формановская Н. И. Употребление Русского Речевого Этикета. – М.: Русский Язык, 1984; Язовицкий Е. В. Говорите

Правильно. Эстетика Речи. – Л.: Просвещение, 1969.

¹⁶ Тешабоева Д.М. Тешабоева Д.М. Оммавий Ахборот Воситалари Тилининг Нутқ Маданияти Аспектида Тадқиқи (Ўзр Оав Мисолида): Филол. Фан. Док. ...Дис. Автореф. – Тошкент: Ўзджту, 2012. – Б.15

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дякиева Б.Б. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА) ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2016 г. №2(30) –С-103
2. Костомаров В.Г. Русский речевой этикет // Русский язык за рубежом. 1967. № 1
3. Формановская Н.И. Вы сказали «Здравствуйте». Речевой этикет в нашем общении. – М., 2005. –С.132.
4. Бакиева Г. Тешабоева Д. Медиамаконда матн . – Тошкент, 2019. – Б.181
5. Муминова А.А. УЗБЕКСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ: СЕН (ТЫ), СИЗ (ВЫ, ВЫ) Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3- С.96
6. Рождественский Ю. В. Теория риторики.-М., 1997.-С. 178
7. Розенсток-Хюсси ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА О. РОЗЕНШТОКА-ХЮССИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1994: -С. 50.
8. Пахомова И.Н. Новые явления в употреблении формул приветствия в СМИ. 2011
9. Культура русской речи : учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. М., 2001.-С. 12.
10. Муминова А.А. Узбекский речевой этикет: сен (ты), сиз (вы, Вы) Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3 С.101
11. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. – М.: Русский язык, 1984; Язовицкий Е . В. Говорите правильно. Эстетика речи. – Л.: Просвещение, 1969.
- 12.. Тешабоева Д.М. Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи (ЎЗР ОАВ мисолида): Филол. фан. док. ...дис. автореф. – Тошкент: ЎзДЖТУ, 2012. – Б.15